

QURILISH SOHASIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ASOSLARI

Elmurodov B.E.-

“Axborot texnologiyalari” kafedrasi v.b.dotsenti

Annotatsiya. Qurilish sohasida bino va inshootlarni loyihalash, qurilish sohasida obyektlarning mustahkamligi, barqarorligini hisoblash ishlarida axborot texnologiyalarni keng qamrovli uchratish mumkin. Shunday ekan axborot texnologiyalarini qo'llash orqali qurilish sohasidagi qilinadigan ishlarni yengillashtiradi va mijozlarni muammoli vaziyatlardan xalos etadi. Bu borada arxitektura va qurilish ishlarida axborot texnologiyalarning o'rni sezilarli darajada rivojlandi.

Аннотация. В области строительства широкий спектр информационных технологий можно найти в проектировании зданий и сооружений, расчете прочности и устойчивости объектов в строительной отрасли. Таким образом, информационные технологии упрощают работу в строительной отрасли и избавляют клиентов от проблемных ситуаций. В связи с этим роль информационных технологий в архитектуре и строительстве значительно возрастает.

Annotation. In the field of construction, a wide range of information technologies can be found in the design of buildings and structures, calculation of the strength and stability of objects in the construction industry. Thus, information technologies simplify work in the construction industry and save customers from problematic situations. In this regard, the role of information technologies in architecture and construction is significantly increasing.

Kalit so'zlar: uch o'lchovli virtual modellar, Monomax dasturiy kompleks, Lira dasturiy kompleksi.

Ключевые слова: трехмерные виртуальные модели, программный комплекс Monomax, программный пакет Lira.

Key words: three-dimensional virtual models, Monomax software package, Lira software package.

Bugungi texnologiyalar asrida axborot texnologiyalarisiz har qanday sohani boshqarish va rivojlantirish qiyin albatta, Shu jumladan qurilish sohasida ham axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga egadir.

Qurilish-sohasini va iqtisodiyotimizni rivojlantirishda asosiy manbalaridan biri, qurilish mahsulotlarini ishlab chiqish, iste'molchilarga yetkazish, nazorat qilish hadmda uni avtomatlashtirish uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ma'lumki axborot texnologiyalari boshqarish sohasida yetakchi o'rinni egal-laydi. Qurilish sohasida axborot texnologiyalaridan foydalanuvchi xodimlar faoliyati qurilish obyektlarini samarali boshqarish uchun mutaxassisning bilim va malakasiga bog'liqdir. Shunday ekan axborot texnologiyalari, zamonaviy jamiyat-da muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayni vaqtda - binolar, inshootlar, kommunal uylarni boshqarish va ularni avtomatik nazorat qilish eng murakkab kompleks boshqaruv jarayonidir. Shunday ekan axborot texnologiyalarini qo'llash orqali ulardan loyihalash, qurilish tovarlarini narxlarini belgilash uchun yordam beradi desak also mubolag'a bo'lmaydi.

Arxitekturlar va dizaynerlar uchun zamonaviy amaliy dasturlar yordamida, masalan: AutoCAD, ArchiCAD, 3D studio Max kabi dasturlardan foydalanish jarayonida tarmoq dasturlari orqali boshqaruv tizimini tartibga solish va avtomatlashtirish uchun xizmat qiladi.

Bizga ma'lumki bunday dasturiy ta'minot, odatda qurilish materiallari uchun qo'lash bilan birga loyihalashtirish tizimlarini yaratish va ularni boshqarish

uchun yangi integratsiya va ma'lumotlarni uzatish uchun amaliy yordam beradi.

Bunday tizimlarni amaliyotda qo'llanganligi sababli loyiha bo'yicha jamoaviy ish unumdorligini birmuncha oshiradi.

Ko'pgina dasturlar qurilish va me'moriy ish sohalarida xarajatlar va materiallar, xizmatlar iste'molchilar uchun hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini beradi.

Qurilish tashkilotlarining nazorat tizimlari texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilib, tezkor boshqaruv tizimini joriy qilish, qurilish kompaniyalari iqtisodiy holatini yaxshilash uchun yordam beradi. Bunda eng sungi axborot texnologiyalaridan va kompyuter tizimlaridan hamda dasturiy ta'minotlarni yaratish, ishlab chiqish, undan amalda foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qurilishni tashkil etish uchun axborot texnologiyalarini sohalar buyicha qo'llash, qurilayotgan inshootlarini tartibga solish, boshqarish va qilinadigan xarajatlarni kamayishiga olib keladi. Qurilish sohasida turli balkalar, fermalar va plitalarni hisob-kitoblarini amalga oshirishda avtomatlashtirilgan **Lira** dasturining xizmatlari beqiyosligicha qolmoqda.

Qurilish sohasida axborot texnologiyalarining o'rni va samarasi juda kata bo'lib, ular quyidagi yo'nalishlarda o'zini namoyon etadi:

Loyiha boshqaruvi: Axborot texnologiyalari yordamida loyihalarni rejalashtirish, bajarish va nazorat qilish jarayonlari samarali amalga oshiriladi. Bunga loyiha boshqaruv dasturlari (masalan, Microsoft Project) yordamida resurslarni taqsimlash va muddatlarni belgilash kiradi.

Model yaratish: 3D modellashtirish va BIM (Building Information Modeling) texnologiyalari qurilish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi. Bu texnologiyalar loyiha davomida barcha ma'lumotlarni bir joyda to'plash va tahlil qilish imkonini beradi.

Komunikatsiya: Axborot texnologiyalari jamoa a'zolari o'rtasida tez va samarali aloqani ta'minlaydi. Masofadan ishlash imkoniyatlari, video konferensiyalar va onlayn kommunikatsiya vositalari yordamida jamoalar orasidagi o'zaro aloqalar yaxshilanadi.

Ma'lumotlar tahlili: Qurilish jarayonida yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va xavf-xatarlarni boshqarish imkoniyatlari yaratiladi.

Xavfsizlik va sifatni nazorat qilish: Axborot texnologiyalari yordamida qurilish jarayonida xavfsizlikni ta'minlash va sifatni nazorat qilish osonlashadi. Sensorlar va IoT (Internet of Things) texnologiyalari orqali real vaqtda ma'lumotlar yig'iladi va tahlil qilinadi.

Moliya va budjet nazorati: Axborot texnologiyalari moliyaviy rejalashtirish va budjet nazoratini osonlashtiradi, bu esa qurilishning iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

Bu omillar qurilish sohasidagi samaradorlikni oshirishga, vaqtni tejashga va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

Shular qatorida arxitektura qurilish sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish qurilish jarayoni samaradorligini oshishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, binolarni loyihalashda va modellashtirishda avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari va modellashtirish dasturlari hamda 3D printerlardan foydalanishni aytib o'tish lozim.

Masalan Zamonaviy 3D printerlar: Ultimaker B.V. tomonidan ishlab chiqarilgan Ultimaker 2 printeri 3D bosib chiqarish texnologiyasidan foydalangan. Ushbu model polietit, tormoz va xorli polietilen (CPE)dan 223x223x205 mm gacha bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish imkonini beradi. 3D printerlar yordamida zamonaviy kichik modellarini qisqa vaqtda samarali yechim topish imkonini beradi.

1-rasm. 3D printer Ultimaker 2.

Ananaviy boshqaruv va nazorat, ishlab chiqarilayotgan materiallar va qurilish ashyolarini o'z vaqtida joylarga yetkazib berish hamda zarur uskunalar bilan ta'minlash, loyihalash va boshqarish sohasiga mo'ljallangan maxsus dasturdan foydalanish ularni o'rganishga olib keladi. Axborot texnologiyalarini qurilish boshqaruvi uchun qo'llash jahon moliyaviy standartlariga javob beradi deb aytish mumkin.

Shu bilan bir qatorda bugungi kunda ma'lumotlar bazasining o'rnini barcha sohalarni rivojlantirishda beqiyos xizmat qilib kelmoqda, shunday ekan qurilish sohasida ham avtomatlashtirilgan tizimlarni tashkil qilishda ma'lumotlar bazasidan foydalanmasdan iloji yo'q. Masalan, oddiy qurilish materiallarini elektron do'konini tashkil qilishda ularni sotish, pul o'tkazish va ko'chirish, qurilish materiallarining elektron bazalari ustida amallar bajariladi. Qurilishni tashkil etish uchun ketadigan barcha turdagi materiallarni hisoblash va hisobotini chiqarish, agar yangi materiallar berilsa ularni qo'shib borish va o'xshash amallarni bajarish ma'lumotlar bazasidan foydalanish demakdir.

Shunday ekan qurilish sohasidagi ma'lumotlar bazasini yaratish hamda ular bilan ishlashdagi dasturlarni o'rnini va samarasi beqiyos bo'lib ularni bir nechtasini keltirib o'tish mumkin:

1. **MySQL:** Ochiq manba ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimi, juda keng tarqalgan va ko'p dasturlar bilan mos keladi.

2. **PostgreSQL:** Yana bir ochiq manba tizim, yuqori darajadagi funktsiyalarga ega va murakkab ma'lumotlar tuzilmalarini qo'llab-quvvatlaydi.

3. **Microsoft SQL Server:** Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan, kuchli va keng ko'lamlı funktsiyalarni taqdim etadi, ko'pincha biznes muhitida ishlatiladi.

4. **Oracle Database:** Katta korxonalar uchun mo'ljallangan, yuqori darajadagi xavfsizlik va kengaytiriladigan funktsiyalarni taklif etadi.

5. **SQLite:** Yengil va oson ishlatiladigan, ko'plab dasturlar uchun ichki ma'lumotlar bazasi sifatida qo'llaniladi.

6. **MongoDB:** NoSQL ma'lumotlar bazasi, hujjatga asoslangan modelga ega bo'lib, moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Bu dasturlar barcha sohalar kabi qurilish sohasidagi ma'lumotlar bazasini yaratish, turli maqsadlar va ehtiyojlar uchun mos keladi. Ushbu dasturlardan qurilish sohasida oqilona foydalanish mumkin.

Qurilish sohasida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash bir qator asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi.

Jumladan:

- **BIM (Building Information Modeling):** Qurilish loyihalarini 3D modellashtirish orqali rejalashtirish, dizayn va boshqarishni takomillashtiradi. Bu jarayonning barcha bosqichlarida ma'lumotlarni yaxlitlashtirish va boshqarish imkonini beradi.

- **Dronlar:** Dronlar qurilish maydonlarini kuzatish, o'lchovlar olish va xavfsizlikni ta'minlashda

qo'llaniladi. Ular tez va aniq ma'lumotlarni taqdim etadi.

- **IoT (Internet of Things):** Qurilish obyektlarida sensorlar yordamida ma'lumotlar to'plash va tahlil qilish imkonini beradi. Bu qurilishni monitoring qilish va energiya samaradorligini oshirishda foydalidir.

- **O'zaro aloqalar platformalari:** Qurilish jarayonida jamoalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash uchun onlayn platformalar yordamida loyiha ma'lumotlari, vaqt jadvallari va moliyaviy resurslarni boshqarish mumkin

- **VR va AR:** Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari loyihalarning vizualizatsiyasini taklif etadi, bu esa loyiha ijrochilari va mijozlarga yaxshiroq tushuncha berish imkonini yaratadi.

- **Ma'lumotlarni tahlil qilish:** Qurilish jarayonidagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali samaradorlikni oshirish va muammolarni oldini olish mumkin.

- **Moliya va resurslarni boshqarish tizimlari:** Qurilish xarajatlarini nazorat qilish va moliyaviy resurslarni boshqarishni osonlashtiradi.

- **AI (Sun'iy intellekt):** Qurilish jarayonlarida sun'iy intellekt yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlar qilish mumkin. Bu loyiha muddatlari va xarajatlarni boshqarishda yordam beradi.

Bu texnologiyalar qurilish jarayonini tezlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va sifatni oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki axborot texnologiyalarining qurilish sohasida qo'llanilishi samaradorlikni oshirib, resurslarni yanada oqilona ishlatishga, shuningdek, sifatni yaxshilashga olib keladi. Kelajakda bu yo'nalish yanada rivojlanib, qurilish jarayonlarining yanada innovatsion va raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. U.A. Shadmanova, F.S. Islamova, E.Sh. Qurbonov. Qurilishda axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma TOSHKENT – 2018

2. <http://www.deloros.ru/main.php> Axborot texnologiyalari. [Elektron resurs]

3. Gulyamov S.S. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: «Iqtisod-Moliya», 2019. 394 bet.

4. Ayupov R.X., Baltabaeva G.R. Raqamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. –T: «Fan va texnologiya», 2018, 172 bet.

5. <http://www.coinspot.io/analysis> –Web sahifasi.

6. <http://www.bitnovosti.com> -Web sahifasi

